

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: समतामूलक और समावेशी शिक्षा

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय दल्लावाला,
खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) पिन-247663.
Email: dr.sksinghpolsc@gmail.com

Received : 22/04/2024

1st BPR : 01/05/2024

2nd BPR : 13/05/2024

Accepted : 22/05/2024

Abstract

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, न्यायसंगत, न्यायपूर्ण और समावेशी की अवधारणा को सशक्त आधार प्रदान करती है। यह अवधारणा तभी पूर्ण हो सकती है जब समतामूलक समाज की स्थापना हो जाती है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है बल्कि राष्ट्रीय हित में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से सम्बन्धित परिस्थितियाँ बाधक न बन पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात की पुष्टि करती है कि शिक्षा में पहुँच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर किया जाए जिससे सभी शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों को सुलभता से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का लक्ष्य निश्चय ही भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराकर एवं भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवन्त व न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।

Key words: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित किया गया है कि हमारे शिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या तथा शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों व संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ उनके जुड़ाव एवं बदलते विश्व में उनकी नागरिक भूमिका व उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता को विकसित कर सकेगी। स्पष्ट है कि इस दृष्टि से छात्रों में स्वयं के भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में होना चाहिए वरन व्यवहार बुद्धिमत्ता व कार्यों के साथ-साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों व सोच में भी परिलक्षित होना चाहिए जिससे वे मानवाधिकारों, स्थायी विकास, जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर सही अर्थों में विश्व नागरिक बन सकें।

पिछली सरकारी शिक्षा नीतियों का जोर 'शिक्षा तक पहुँच' सम्बन्धी मुद्दों पर अधिक रहा था। जैसे सन् 1968 तथा सन् 1986/92 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा को सुलभ करने का आधार उपलब्ध कराना, माध्यमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ावा राष्ट्रीय एवं उच्चतर, तकनीकी, प्रबन्धकीय, कानूनी मुक्त शिक्षा आदि को विस्तारित करने पर अधिक जोर रहा था। वर्ष 2020 की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राचीन तथा सनातन भारतीय ज्ञान, परम्परा तथा सांस्कृतिक दर्शन व मूल्यों की समृद्ध विरासत के आलोक में सभी के लिए समावेशी तथा समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य समाहित किया गया है। ज्ञान-विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्रों में हो रहे तीव्र परिवर्तनों एवं वैश्विक स्तर पर रोजगार परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों की वजह से भारत के युवाओं का विविध क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। सम्भवतः इसी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास के साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं, उच्चतर स्तर की तार्किक व समस्या-समाधान जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं एवं नैतिक सामाजिक-भावनात्मक स्तर की कुशलता के विकास पर जोर दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। निःसंदेह ज्ञान तथा सत्य की खोज जैसे उदात्त लक्ष्यों से शिक्षा व्यवस्था को ओतप्रोत करने की आकांक्षा को समर्थन देने एवं अधिगम को बढ़ावा देने के संकल्प को साकार करने के लिए सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की जरूरत है। ऐसा करने पर ही सतत विकास के लिए निर्धारित समृद्ध प्रतिभा तथा संसाधनों का सर्वोत्तम विकास व सवर्द्धन करके ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व का भला किया जा सकता है। सतत प्रगति एवं आर्थिक विकास ही कुंजी के रूप में सामाजिक न्याय व समानता, वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति, बहु-विषयक अधिगम व अनुसंधान, राष्ट्रीय एकीकरण व समावेशन एवं नैतिक व सांस्कृतिक

संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच को शीघ्रतापूर्वक प्रदान करना वर्तमान समय की एक मूलभूत जरूरत है। इससे ही पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, न्यायसंगत व न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने, राष्ट्रीय विकास में बढ़ावा देने एवं वैश्विक मंच पर भारत को पुनः प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य पूरा हो सकता है।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा और समतामूलक समाज

भारत का संविधान अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त एवं सशक्त समाज बनाने पर जोर देता है। चूँकि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी वाहन है। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के मौलिक प्रावधान शिक्षा और उसके अर्थ को अधिकारों और उत्तरदायित्वों की दृष्टि से काफी हद तक प्रभावित करते हैं। हम किसे और कैसे तथा विषय वस्तु की दृष्टि से कैसी शिक्षा प्रदान करें— इसके बारे में संविधान का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। हाल के वर्षों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ अन्य दिव्यांगजन के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वास्तविक मायनों में समावेशी शिक्षा 'शिक्षा के अधिकार' को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने की दिशा में उठाया गया एक व्यावहारिक कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक बच्चे को एक समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का समर्थन करती है। वर्ष 2015 में भारत में अपनाये गये सतत विकास एजेन्डा-2030 के लक्ष्य चार में परिलक्षित वैश्विक परिदृश्य में सम्पूर्ण विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने का लक्ष्य है। इसके लिए सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली पुनर्गठित करने की जरूरत होगी। रोजगारों की प्रकृति तथा वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से बच्चों को सिखाने के साथ-साथ सतत सीखते रहने की कला सिखाना भी जरूरी हो गया है। इसलिए शिक्षा में विशयवस्तु को बढ़ाने के स्थान पर बच्चों को समस्या-समाधान तथा तार्किक व रचनात्मक ढंग से सोचना सिखाने, विविध विषयों के बीच अन्तर्सम्बन्धों को देखने, नये ढंग से सोचने एवं नवीन जानकारी को नई व बदलती परिस्थितियों में उपयोग में लाने पर जोर देना होगा। जरूरत है कि शिक्षण-प्रक्रिया शिक्षार्थी केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव व संवाद के आधार पर संचालित हो; लचीली हो; समग्रता व समन्वित रूप से देखने-समझने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। विचार व कार्य करने में सक्षम हो, जिनमें करुणा व सहानुभूति, साहस व लचीलापन वैज्ञानिक चिन्तन व रचनात्मक कल्पनाशक्ति एवं नैतिक व टिकाऊ आधार हों।

सभी के लिए अधिगम: समतामूलक और समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावना में ही कहा गया है कि समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अतः यह नीति शिक्षा द्वारा लोगों के सपनों को पूर्ण करने की उम्मीद और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। नीति की यही दृष्टिकोण उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए निम्न प्रावधानों का उल्लेख किया है—

- ❖ सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) को लैंगिक पहचान, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहचान, तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यद्यपि सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा में लैंगिक व सामाजिक श्रेणियों के अन्तरालों को कम करने की दिशा में प्रगति की है परन्तु असमानता आज भी देखा जा सकती है। स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक जाने पर लगातार नामांकन घट रहा है। नामांकन में गिरावट एसईडीजी के बच्चों तथा महिलाओं में अधिक है।
- ❖ अच्छे स्कूलों तक पहुँच में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति-रिवाजों व प्रथाओं तथा भाषा जैसे अनेकों कारणों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन व प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। ऐसे बच्चों की पहुँच, भागीदारी, व अधिगम परिणामों के अन्तरालों को पूरा करना प्रमुख लक्ष्य रहेगा। अन्य पिछड़ वर्ग पर भी विशेष ध्यान देना होगा।
- ❖ जनजातीय समुदायों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। ये स्कूली शिक्षा को अप्रासंगिक व विदेशी सा पाते हैं। आदिवासी समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए शुरू किये गये कार्यक्रमों का लाभ उन्हें मिलने पर जोर दिया जायेगा।
- ❖ स्कूल व उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। यह नीति इन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करती है।
- ❖ यह नीति विशेष जरूरतों वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए तन्त्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है।
- ❖ स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अन्तराल को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अलग रणनीति तैयार की जायेगी।

- ❖ प्रारम्भिक बच्चों के बचपन की शिक्षा, मूलभूत साक्षरता/संख्या ज्ञान तथा विद्यालय तक पहुँच/नामांकन/उपस्थिति से सम्बन्धित समस्याएँ व सिफारिशें, जिनकी चर्चा अध्याय 1 से 3 में की गयी है, अल्प प्रतिनिधित्व वाले व लाभ-वंचित समूहों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण व प्रासंगिक हैं। इन उपायों को दृढ़तापूर्वक लागू किया जायेगा।
- ❖ लक्षित छात्रवृत्ति, बच्चों को स्कूल भेजने हेतु माता-पिता को प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तान्तरण, परिवहन हेतु साइकिल जैसी सफल नीतियों तथा योजनाओं को पूरे देश में और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- ❖ शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीजी की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। जहाँ शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से सभी योजनाओं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
- ❖ एस.ई.डी.जी. की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान व भावी पीढ़ियों के भौक्षिक स्तर को उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः इस सम्बन्ध में बनायी जा रही नीतियों व योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केन्द्रित होना चाहिए।
- ❖ भारत सरकार के द्वारा लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व न्यायसंगत शिक्षा देने के लिए क्षमता विकास हेतु एक जेंडर-समावेशी निधि का गठन किया जायेगा। कतूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को मजबूत बनाया जायेगा। वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त नवोदय विद्यालय व केन्द्रीय विद्यालय खोले जायेंगे। केन्द्रीय विद्यालयों व अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री-स्कूल वर्ग को जोड़ा जायेगा।
- ❖ एसईडीजी में दिव्यांग बच्चों को शामिल करके उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। यह नीति आर.पी.आर.टी. के द्वारा दिव्यांगों के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करते समय एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा दिव्यांगों के राष्ट्रीय संस्थानों के साथ परामर्श किया जायेगा।
- ❖ स्कूलों/स्कूल संकुलों को दिव्यांग बच्चों के एकीकरण, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति तथा संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। सभी दिव्यांग बच्चों को बाधामुक्त पहुँच उपलब्ध करायी जायेगी। विशेष जरूरत वाले बच्चों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण तथा भाषा-उपयुक्त शिक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवायी जायेगी। एन.आई.ओ.एस. के द्वारा भारतीय संकेत भाषा पर माड्यूल विकसित किये जायेंगे। साथ ही दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।
- ❖ अल्प दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। स्कूल जाने में असमर्थ गंभीर जरूरतों वाले बच्चों को गृह-आधारित शिक्षा का विकल्प रहेगा। जबकि इस शिक्षा में संसाधन केन्द्र उनके माता-पिता की मदद करेंगे तथा इसके लिए दिशानिर्देश व मानक विकसित किये जायेंगे।
- ❖ सीखने में अक्षम बालकों की अक्षमताओं की पहचान करने व निवारण की योजना बनाने में शिक्षकों की मदद की जायेगी। इसके लिए बच्चों को अपनी गति से काम करने की छूट देना, पाठ्यक्रम का सक्षम व लचीला बनाना तथा उपयुक्त आकलन व प्रमाणन की व्यवस्था करनी होगी। परख नामक प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र आदि इस दिशा में कार्य करेगी।
- ❖ विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को पढ़ाने सम्बन्धी जागरूकता व ज्ञान सभी शिक्षक-प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व समूह संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता को बेहतर किया जा सके।
- ❖ स्कूलों के वैकल्पिक रूपों की अपनी परम्परायें व शिक्षण-अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। ऐसे स्कूलों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी, अंग्रेजी, राज्य भाषाओं आदि को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी। शिक्षकों की क्षमताओं को नये शैक्षणिक अभ्यासों हेतु उन्मुखीकरण करके विकसित किया जायेगा।
- ❖ अनुसूचित जाति व जनजातियों के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर ध्यान दिया जायेगा। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी एस.ई.डी.जी. से प्रतिभाशाली व मेधावी छात्रों के लिए विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम, फीसमाफी व छात्रवृत्तियों की सहायता प्रदान की जायेगी।
- ❖ जनजाति बहुल क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों में एन.सी.सी विंग खोलने को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसमें छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा व अद्वितीय क्षमता का निखार किया जा सकेगा जो उन्हें रक्षा सेनाओं में सफल कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
- ❖ एसईडीजी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध छात्रवृत्ति अवसर व योजना में प्रतिभाग व समता बढ़ाने के लिए सरलीकृत तरीके अपनाये जायेंगे। जैसे एकल एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से सिंगल विन्डो प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन लेना।

- ❖ एसईडीजी के पूर्ण समावेश व समता प्राप्त करने के लिए विद्यालय संस्कृति में बदलाव भी जरूरी है। स्कूल शिक्षा प्रणाली के सभी प्रतिभागी छात्रों की जरूरतों, समावेशन, समता तथा सम्मान व निजता के प्रति संवेदनशील होने चाहिए। इस तरह की शैक्षिक संस्कृति छात्रों को सशक्त बनाने में मदद करेगी।
- ❖ स्कूली पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों, विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग-आधारित पहचान आदि पर विस्तृत जानकारी सम्मिलित की जायेगी जो विविधता के प्रति सम्मान तथा संवेदनशीलता विकसित करेगी। पाठ्यक्रम से पूर्वग्रहों व रुढ़िवादिता को हटाकर सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक सामग्री को शामिल किया जायेगा।
- ❖ उच्चतर शिक्षा में प्रवेश पाना व्यक्तियों व समुदायों को प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए सभी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। यह नीति एस.ई.डी.जी. पर जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करती है।
- ❖ एसईडीजी के शिक्षा प्रणाली से बाहर रह जाने के कारण विद्यालयी व उच्चतर शिक्षा स्तरों के लिए समान है। इसलिए इन दोनों स्तरों पर समता, समानता व समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए तथा इनके सुधार के सभी चरणों में निरन्तरता होनी चाहिए। अतः उच्चतर शिक्षण में इस दिशा की सभी पहलों को स्कूल शिक्षा के साथ देखना चाहिए।
- ❖ अपवर्जन के कई पक्ष उच्चतर शिक्षा के लिए ज्यादा गहन हैं। इनका निवारण ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। इनमें उच्च शिक्षा अवसर, आर्थिक अवसर, उच्च शिक्षा की लागत, आर्थिक बाधा, प्रवेश प्रक्रिया, भौगोलिक व भाषायी अवरोध, रोजगार सीमितता व छात्र सहायता की जानकारी की कमी शामिल है।
- ❖ इस प्रयोजन के लिए सभी सरकारों व उच्चतर शिक्षा संस्थानों के द्वारा उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित कुछ अतिरिक्त कदम उठाये जायेंगे।

सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम:

- (क) एसईडीजी की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण।
- (ख) एसईडीजी के लिए उच्चतर जी.ई.आर. के स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण।
- (ग) उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर-संतुलन को बढ़ावा देना।
- (घ) एसईडीजी बहुल क्षेत्रों में विशेष शैक्षिक क्षेत्र खोलकर पहुँच को बढ़ाना।
- (ङ) स्थानीय/भारतीय भाषाओं या द्वि-भाषा में पढ़ाने वाले संस्थानों का निर्माण व विकास करना।
- (च) सार्वजनिक व निजी संस्थानों में एसईडीजी को अधिक वित्तीय सहायता व छात्रवृत्ति देना।
- (छ) एसईडीजी के लिए उच्च शिक्षा अवसरों व छात्रवृत्ति की जानकारी को फैलाना।
- (ज) बेहतर भागीदारी तथा अधिगम परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास व सहायता करना।

समस्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा उठाये जाने वाले कदम

- (क) उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अवसर लागत तथा भुल्क को कम करना।
- (ख) सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता व छात्रवृत्ति देना।
- (ग) उच्च शिक्षा के अवसरों व छात्रवृत्ति सम्बन्धी जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार करना।
- (घ) प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना।
- (ङ) पाठ्यक्रमों को अधिक समावेशी बनाना।
- (च) उच्च शिक्षा को अधिक रोजगारपरक बनाना।
- (छ) भारतीय भाषाओं व द्वि-भाषी माध्यम से पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम बनाना।
- (ज) सभी भवनों व सुविधाओं को चलकुर्सी पहुँच वाली तथा दिव्यांगों के अनुकूल बनाना।
- (झ) वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए ब्रिजकोर्स तैयार करना।
- (ञ) परामर्श व संरक्षण के द्वारा सभी छात्रों को सामाजिक, भावात्मक व अकादमिक परामर्श देना।
- (ट) सभी को जैन्डर पहचान के प्रति संवेदनशील बनाना तथा इसे पाठ्यक्रम समावेशित करना।
- (ठ) उम्पीडन व भेदभाव के खिलाफ बने नियमों को सख्ती से लागू करना।
- (ड) एसईडीजी की भागेदारी बढ़ाने के उपायों को भागिल करके संस्थागत विकास योजनायें बनाना।

उपसंहार

भारतीय सामाजिक परिदृश्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पर्दापण किसी भौक्षिक क्रांति से कम नहीं है क्योंकि नई शिक्षा नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के साथ-साथ सार्वभौमिकता एवं रोजगारपरक पर आधारित व्यवस्था है। इस नीति का समतावादी एवं समावेशी दृष्टिकोण समाज के वंचित, पिछड़े, दिव्यांग, अल्पसंख्यक,

आदिवासी, एवं महिलाओं के शिक्षा प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से वर्तमान सरकार ने दृढ़ संकल्पित होकर भारतीय परामर्श को पुनर्जीवित करने और भारत को ज्ञान हब बनाने का प्रयास किया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शिक्षा का ऐसा रोडमैप तैयार किया है, जिसमें भारतीयता का पूट परिलक्षित होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी समाज की संरचना साकार हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से क्रियान्वित किए जाने की मंशा पर आधारित है। इस नीति का मूल सार यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फिर चाहे वह विद्यालय से जुड़ा हुआ हो या विद्यालय से बाहर, सभी बच्चों की समतामूलक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय को ऐसे केन्द्रों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को सामाजिक जीवन की तैयारी कारवाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों खासकर दिव्यांग और समाज के हाशिए और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चे जो शिक्षा की मुख्याधारा से बहुत समय तक दूर रहे हैं को शिक्षा के महत्वपूर्ण फायदे सबसे ज्यादा मिल सकें। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत एवं समावेशी, समतापरक, न्यायपूर्ण समाज के सपने को साकार करने में यह निश्चित ही एक सकारात्मक कदम साबित होगा। तभी जाकर भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में नया अध्याय लिख सकेगा।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2020.
2. गुप्ता, एस.पी., गुप्ता, अलका, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एक सरल परिचय", शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज, 2020.
3. भारती, कुमार, मनोज, "संगच्छध्वं.....शिक्षा में समावेशन" द्वारा उद्धृत पंकज अरोड़ा, उषा शर्मा (संपा.) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 "रचनात्मक सुधारों की ओर", शिप्रा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2020.
4. दीवान, तरुण धर, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति", आईएनएससी इंटरनेशनल पब्लिशर्स, चिक्कमआगेलुरु (कर्नाटक), 2021.
5. सिंह, नरेन्द्र, "नई शिक्षा नीति 2020: सामाजिक समावेशन का दस्तावेज", द्वारा उद्धृत आशीष श्रीवास्तव पथलोथ ओमकार, "नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020", महात्मा गाँधी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी (बिहार), 2020.

*** **